

Diseño de la Fase de Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Para la Empresa Construye Espinosa SAS Según los Lineamientos del Decreto 1072 del 2015

Design of the Planning Phase of the Occupational Health and Safety Management System for the Company Construye Espinosa SAS According to the Guidelines of Decreto 1072 De 2015

Juan Carlos Calderón
Profesor en Esp. En Gerencia en Riesgos Laborales
Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO
juan.calderon.ca@uniminuto.edu
ORCID: 0000-0001-9029-1670

Gisell Daniela Chanagá Valdez
Fisioterapeuta
gisell.chanaga@uniminuto.edu.co

Laura Fernanda Toloza Rodríguez
Ingeniera ambiental
laura.toloza@uniminuto.edu.co

Lizeth Andrea Castro Useche
Ingeniera ambiental
lizeth.castro-u@uniminuto.edu.co

Resumen

La presente investigación diseñó la fase de planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 1072 del 2015 para Construye Espinosa SAS, una empresa dedicada al diseño y ejecución de proyectos de ingeniería civil cuya actividad económica está clasificada en un nivel de riesgo V. Para ello, se realizó una evaluación inicial según la Resolución 0312 del 2019, se llevó a cabo la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos siguiendo la metodología propuesta por la Guía Técnica Colombiana GTC-45 por último se elaboró la documentación de la fase de planificación del SG-SST. El desarrollo de esta investigación utilizó una metodología descriptiva con un enfoque mixto. Como resultado, se obtuvo a partir de la evaluación inicial un nivel de cumplimiento crítico con un porcentaje de cumplimiento del 5%; se elaboraron los documentos sin existencia en la constructora correspondientes a la fase de Planear el SG-SST y a través de la matriz IPERV, se identificaron 15 peligros para área administrativa y 165 peligros para el área operativa, dentro de estos, los de mayor nivel de riesgo correspondieron a los peligros biomecánicos y las condiciones de seguridad, y por último se establecieron las medidas de prevención y control para los peligros identificados. Se espera que a partir de la elaboración de este documento, Construye Espinosa S.A.S. adopte e implemente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Palabras clave: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; evaluación inicial; estándares mínimos; matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos; medidas de prevención y control.

Abstract

The present investigation designed the planning phase of the Occupational Health and Safety Management System in accordance with the guidelines established in Decree 1072 of 2015 for Construye Espinosa SAS, a company dedicated to the design and execution of civil engineering projects whose activity The economy is classified at risk level V. For this, an initial evaluation was carried out according to Resolution 0312 of 2019, the identification of hazards and the evaluation and assessment of risks were carried out following the methodology proposed by the GTC Colombian Technical Guide. -45 Finally, the documentation of the planning phase of the SG-SST was prepared. The development of this research used a descriptive methodology with a mixed approach. As a result, a critical compliance level was obtained from the initial evaluation with a compliance percentage of 5%; The documents without existence in the construction company corresponding to the Planning phase of the SG-SST were prepared and through the IPERV matrix, 15 dangers were identified for the administrative area and 165 dangers for the operational area, within these, those with the highest level of risk corresponded to biomechanical hazards and safety conditions, and finally prevention and control measures were established for the identified hazards. It is expected that from the preparation of this document, Construye Espinosa S.A.S. adopt and implement the Occupational Health and Safety Management System.

Keywords: Occupational Health and Safety Management System; initial evaluation; minimum standards; hazard identification matrix, risk evaluation and assessment; Prevention and control measures.

INTRODUCCIÓN

El sector de la construcción es uno de sectores económicos que ha contribuido en la generación de ingresos al Producto Interno Bruto de Colombia (Nuñez, 2021), contribuyendo con el 5,3% del PIB nacional para el año 2022 y generando empleos directos e indirectos en un 7.2% del total de las industrias del país. (OIKOs Constructora, 2023). En los últimos tiempos, los índices de accidentalidad y de enfermedad laboral ha aumentado a nivel mundial, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cada año mueren 2,78 millones de trabajadores debido a accidentes producidos con ocasión al trabajo y enfermedades laborales y 374 millones de trabajadores sufren accidentes de trabajo no mortales y afecta económicamente a la organización por la afectación en la productividad. (Calderón, Ramírez, Gelvez & Morelo, 2022).

Es importante resaltar que esta actividad económica, cuenta con un gran número de riesgos laborales propios de la profesión, relacionados principalmente con el trabajo en alturas, el uso de herramientas mecánicas y manuales, levantamiento de cargas, entre otros, que hacen necesaria la formulación e implementación de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Bonilla, 2016), que tiene como propósito, garantizar las condiciones de trabajo para que todo colaborador perteneciente a esta actividad económica pueda desarrollar su labor de manera eficiente y sin afectar su calidad de vida, evitando la ocurrencia de situaciones adversas que puedan afectar su salud e integridad y el patrimonio de las organizaciones. (Peña, Jiménez, & Martínez, 2019).

Considerando lo anterior, es de gran importancia de diseñar la fase de planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa constructora Construye Espinosa S.A.S., cuya actividad económica corresponde al diseño y ejecución de proyectos de ingeniería

civil y como actividades complementarias, ofrece servicios de remodelación, acabados, reparación y mantenimiento locativo de obras civiles., tomando como referente el Decreto Único Reglamentario para el Sector Trabajo Decreto 1072 del 2015, capítulo 6, que consta de una evaluación inicial del SG-SST para determinar el cumplimiento de los estándares mínimos de la Resolución 0312 del 2019 y el nivel de avance del sistema de la constructora, la elaboración de una matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, y la formulación de la documentación del SG-SST que corresponde a la fase de planificación dentro del ciclo PHVA, que establece las bases del sistema de gestión.

DESARROLLO

La ocurrencia de accidentes de trabajo y la aparición de enfermedades laborales en los trabajadores del sector de la construcción, se deben principalmente a la falta de gestión de los riesgos que se presentan en los ambientes de trabajo, por ello es necesario diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), especialmente para este tipo de sector que está catalogado según el artículo 26 del decreto 1295 de 1994 como riesgo V o riesgo máximo en el Sistema General de Riesgos Laborales.

Construye Espinosa SAS, empresa perteneciente a este sector, se encuentra incumpliendo la normatividad legal vigente al no disponer de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo tanto, no ha realizado una evaluación de los peligros y riesgos presentes en los centros de trabajo, no registra los incidentes y accidentes que se presentan durante la ejecución de las actividades de construcción, no realiza exámenes médicos ocupacionales, su personal no cuenta con todos los elementos de protección necesarios para el desarrollo de sus actividades, se ejecutan trabajos en alturas sin los equipos ni la supervisión adecuados, y no realizan inspecciones en las obras para adecuar los espacios de trabajo de modo seguro para sus trabajadores, entre otras falencias.

Partiendo de esta problemática, la presente investigación, pretende diseñar la fase de planificación del SG-SST, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales en Construye Espinosa SAS, a través del control de los peligros para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y la aparición de enfermedades laborales en sus empleados y así dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 del 2015.

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizaron las bases teóricas y conceptuales relacionadas al diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, dentro de estos se incluyen, el Ciclo PHVA que consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que comprende la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, es responsabilidad de todos y cada uno de los trabajadores quienes con su compromiso de autocuidado en salud y el firme apoyo de las organizaciones posibilitan la prevención del riesgo laboral, es decir que propenden por impedir la ocurrencia del accidente de trabajo, la exposición al factor de riesgo y desarrollo de la enfermedad labora; de igual manera, contribuyen al control total de pérdidas no solamente en su salud, sino sobre el medio ambiente y los activos de la entidad, sean éstos materiales, equipos e instalaciones. (Decreto 1072, 2015).

Los Estándares Mínimos que se definen como “un conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes, mediante los cuales se establecen, verifican y controlan las condiciones básicas de capacidad técnico-administrativa y financiera indispensables para el funcionamiento de actividades en el SG-SST”. (Resolución 0312, 2019). La Resolución 0312 de 2019, contiene los criterios en relación con los Estándares Mínimos para aplicarse en empresas, empleadores y contratantes según el número de trabajadores y el nivel del riesgo. Es a partir de ella, que se realiza la evaluación inicial del SG-SST. Esta última, se lleva a cabo con el fin de obtener la perspectiva global del SG-SST en la organización, identificar los puntos críticos, establecer prioridades y formular un plan de trabajo para dar solución a estos, su propósito es mantener actualizadas y controladas las prioridades en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, según las condiciones y procesos de trabajo de la empresa y la actualización de la normatividad legal vigente en el país. (Decreto 1072, 2015).

Adicionalmente, se consideró la metodología de la Guía Técnica Colombiana GTC 45 del 2012, diseñada para identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y de salud en el trabajo. Todos estos requerimientos del Decreto 1072 de 2015 son plenamente abordados por la Guía Técnica Colombiana GTC 45 del 2012. Por lo tanto, este documento es una herramienta completa y eficaz para dar cumplimiento a la ley. (SafetyYA, 2019).

La GTC 45 del 2012, es la guía para la identificación de peligros y la valoración de riesgos en seguridad y salud de los trabajadores, que establece las directrices para identificar peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud ocupacional; esta identificación, se hace a partir del Panorama de Factores de Riesgo, donde se debe hacer un reconocimiento de los factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores en una empresa, determinando los efectos que pueden ocasionar a la salud de los trabajadores y la estructura organizacional y productiva de la empresa. El propósito de la identificación de peligros y la valoración de riesgos es entender los peligros asociados a la actividad laboral para establecer los controles necesarios y lograr que el riesgo sea aceptable. Esta valoración permite determinar las medidas de control. (Díaz & Muñoz, 2013).

Para dar cumplimiento con los objetivos planteados en la investigación, se utilizó una metodología con un enfoque mixto y estudio descriptivo. La investigación mixta, vincula la metodología cualitativa y cuantitativa, es decir, utiliza datos numéricos, visuales, descriptivos, textuales, entre otros, para recolectar y procesar la información. El desarrollo de esta metodología, no se rige por un orden específico, es decir, que puede realizarse la investigación cualitativa seguida de la cuantitativa, o viceversa, o en conjunto. La investigación mixta pretende hacer uso de las herramientas de ambos tipos de estudio para aportar mayor potencial a la investigación. (Hernández & Mendoza, 2018).

Asimismo, a través de los estudios descriptivos se buscó detallar las características específicas, las propiedades y los rasgos de personas, grupos de individuos, comunidades, procesos, objetos, entre otros fenómenos de investigación. En el estudio descriptivo el investigador selecciona un tema de interés y de este recolecta datos e información sobre sus conceptos, variables, componentes o dimensiones para finalmente describirlo o caracterizarlo. (Hernández & Mendoza, 2018).

Por lo anterior, a través de la investigación descriptiva mixta, se recopiló la información que permitió conocer la situación de Construye Espinosa S.A.S. en materia de seguridad y salud en el trabajo, para posteriormente elaborar un análisis cualitativo, a partir de la observación directa, la

evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la identificación de los peligros; y un análisis cuantitativo, que comprendió la evaluación y valoración de los riesgos identificados, en el marco de la fase de planear del Ciclo PHVA.

Como población objeto de estudio se consideró el personal que labora en Construye Espinosa SAS, que está conformada por 4 ingenieros civiles, 3 arquitectos, 3 administrativos, 6 conductores, 1 operario de maquinaria pesada y 150 obreros (entre ayudantes, oficiales y maestros de construcción). La muestra es equivalente a la población, ya aplica a toda la empresa. Por lo anterior, el tipo de muestreo seleccionado corresponde a una estrategia no probabilística por conveniencia. Este tipo de muestreo se enfoca en el contexto y las características de la investigación, no utiliza herramientas mecánicas, electrónicas, ni probabilísticas, sino que depende de los intereses y decisiones del investigador. Por otra parte, la muestra por conveniencia es aquella que está constituida por los casos dentro del contexto de la investigación a los que tenga acceso el investigador, sin considerar otros criterios. (Hernandez & Mendoza, 2018).

Como fuentes de información primarias, se utilizó la documentación suministrada por Construye Espinosa SAS, que contiene la información básica de la empresa, estructura organizacional, puestos de trabajo, cargos, cantidad de empleados, horarios y procesos, adicionalmente la Resolución 0312 del 2019, la Guía Técnica Colombiana GTC 45 del 2012 y el decreto 1072 del 2015. Las fuentes de información secundarias correspondieron a los antecedentes y revisión bibliográfica de otros estudios referentes al diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo extraídos de bases de datos y repositorios de la web, libros electrónicos con temática de Seguridad y Salud en el trabajo, y la normatividad legal vigente aplicable al sector de la construcción en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Respecto al diseño metodológico se determinó el método de recolección de datos y tipo de técnica que se utilizó teniendo en cuenta los objetivos y variables. (Espinoza, 2019). Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los elementos de recolección de información como la lista de chequeo, la inspección de la documentación de la empresa, la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, observación directa e inspección de las condiciones de trabajo y actividades desarrolladas por el personal de Construye Espinosa SAS, lectura y análisis del capítulo 6 del Decreto 1072 del 2015. Adicionalmente, se estableció el procedimiento para la consecución de los objetivos propuestos a través de una revisión documental en la que se planteó recopilar, a través de las fuentes primarias y secundarias, en primer lugar, la información general de la empresa que permita identificar su actividad económica, número de trabajadores, ARL, nivel de riesgo, cargos y actividades que se desarrollan, entre otros.

También, Se realizó la evaluación inicial con el fin de llevar a cabo la revisión del estado actual en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo de Construye Espinosa SAS, y se verificó el cumplimiento de los sesenta (60) estándares mínimos de acuerdo con el número de empleados y el nivel de riesgo. Para ello se aplicó la lista de chequeo establecida en el Artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019, con el apoyo de la administración. Una vez consignada la información se llevó a cabo la tabulación y procesamiento de la misma para determinar el porcentaje de cumplimiento de la empresa frente al SG-SST.

Seguidamente, se programó una visita general a los diferentes centros de trabajo de Construye Espinosa SAS, con el acompañamiento del ingeniero residente de cada obra, con previa

autorización de la gerencia, con el objetivo de identificar los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos los empleados, a través de la observación directa. Se identificaron las actividades desarrolladas en el proceso de construcción, las condiciones locativas y de seguridad de cada puesto de trabajo, la maquinaria y equipos utilizados para la ejecución de las actividades, la existencia de controles, higiene y saneamiento básico. Del mismo modo, se realizó una visita a la sede administrativa con el fin de identificar los factores de riesgo relacionados a los trabajos de oficina.

Una vez identificados los riesgos, se procedió a evaluar y valorar los riesgos a través de la metodología establecida en la Guía Técnica Colombiana GTC-45. La matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos se desarrollará de acuerdo al cargo de los empleados de Construye Espinosa SAS, tanto de la parte operativa como de la administrativa, en ella se verificarán los controles existentes para cada peligro identificado, los niveles de deficiencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad, nivel del riesgo y el nivel de aceptabilidad del riesgo, para posteriormente proponer controles que gestionen los peligros y los riesgos que se generan durante la realización de las actividades.

Por último, se llevó a cabo una lectura y análisis del Decreto 1072 del 2015 y se consideraron los resultados obtenidos en la evaluación inicial para elaborar la documentación que compone la fase de planificación del SG-SST.

Como resultado, en la evaluación inicial del SG-SST de Construye Espinosa S.A.S., se obtuvo con base en los criterios establecidos en el Artículo 28 de la Resolución 0312 del 2019, una valoración de crítico con un porcentaje de cumplimiento del 5%, con esto se evidencia la falta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en Construye Espinosa S.A.S.

Los resultados obtenidos por estándar en cada una de las fases del Ciclo PHVA mostraron que en la fase de Planear que comprende un peso porcentual de 25%, se denota un porcentaje de cumplimiento del 0,5%, obtenido del estándar recursos. El Hacer fue la fase que mayor porcentaje de cumplimiento obtuvo en comparación con las demás con un 4,5% del 60% equivalente al peso porcentual de esta misma, obtenido de los estándares gestión de la salud y gestión de peligros y riesgos. Por último, las fases Verificar y Actuar que corresponden al 5% y al 10% respectivamente del valor total del ciclo Deming, arrojaron un nivel de cumplimiento del 0%. En la fase de Planear, que está compuesta por los estándares Recursos y Gestión Integral del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, se obtuvo una calificación del 0,5% que pertenece a que, de los sesenta estándares, el ítem 1.1.5. Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial, no aplica para la actividad económica de la empresa según el Artículo 2 del Decreto 2093 del 2003.

En el segundo ítem, se obtuvo una calificación del 0%. La fase del Hacer, que comprende el estándar Gestión de la Salud, obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 2% al efectuar a cabalidad los ítems relacionados con el saneamiento básico: 3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras y 3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos. El estándar Gestión de Peligros y Riesgos, alcanzó una calificación del 2,5% al cumplir con el ítem 4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas y el estándar Gestión de Amenazas, que obtuvo un porcentaje de 0% de cumplimiento. La fase Verificar compuesta por el estándar Verificación del SG-SST se calificó con un porcentaje de cumplimiento del 0%, así como el estándar Mejoramiento que corresponde a la fase del Actuar.

Lo anterior señala que, en la fase del Planear Construye Espinosa S.A.S. no cuenta con un responsable del SG-SST, no afilia la totalidad de sus trabajadores al Sistema General de Riesgos Laborales, no se ha conformado el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o COPASST, no cuenta con una matriz legal, entre otros.

En la fase del Hacer no se evidencia un cumplimiento en el desarrollo de perfiles sociodemográficos, exámenes médicos ocupacionales, no se reportan e investigan los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, no existe una metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, y no se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias.

Por otra parte, en la fase de Verificar se identificó que la empresa no cumple con los indicadores de estructura, proceso y resultado, no se llevan a cabo auditorías y revisiones anuales por parte de la Alta Dirección. Por último, en la fase de Actuar, la organización no tiene definidas las acciones de promoción y prevención, y por lo tanto no cumple con la ejecución de acciones preventivas y correctivas.

Luego de conocer los resultados de la autoevaluación, se identificó que Construye Espinosa S.A.S. no ha formulado ninguno de los documentos que corresponden a la fase de planificación y no cuenta con una metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Es a partir del diagnóstico de los estándares mínimos y de la autoevaluación, que se formulan para la constructora todos los programas, planes y procedimientos que constituyen la fase de planificación definidos en la normatividad legal vigente.

Con relación a la Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos, cada uno de los peligros, se clasificó de acuerdo la GTC 45 del 2012, describiendo como se evidencia el peligro en la actividad. También se definieron los posibles efectos sobre la salud en caso de que uno de estos peligros identificados llegase a materializarse, así como, los controles en la fuente, medio e individuo establecidos por la constructora para controlar el peligro. Se realizó la evaluación del riesgo asignando una calificación al nivel de deficiencia, nivel de exposición y nivel de consecuencia, según los criterios de la GTC 45 del 2012, para determinar el nivel de probabilidad y por último el nivel del riesgo, clasificándolos como no aceptable, no aceptable o aceptable con controles específicos, mejorable o aceptable, y con base en esta, se establecieron las medidas de intervención aplicables al riesgo.

Para la actividad administrativa, el peligro de mayor nivel de riesgo corresponde al riesgo público con una calificación de 240 por lo que se deben corregir y adoptar medidas de control de inmediato, según los criterios de la GTC 45 del 2012. Para el área operativa, el peligro de mayor nivel de riesgo corresponde al biomecánico, con una calificación de 250 por lo que se deben corregir y adoptar medidas de control de inmediato, según los criterios de la GTC 45 del 2012.

Cabe resaltar que para el área administrativa de Construye Espinosa S.A.S., se detectaron un total de seis (6) tipos de peligros, peligro biomecánico, peligro físico, peligro químico, fenómenos naturales, condiciones de seguridad y peligro psicosocial. Los peligros biomecánicos representan el 26% de la cantidad de los peligros identificados con una frecuencia de 4, presentes en la fase de archivo y en la fase de digitación. Los peligros físicos, psicosocial, fenómenos naturales y químico, representan cada uno el 6,66% de la cantidad de peligros identificados con una frecuencia de 1 en las fases de digitación, archivo y para la actividad de compras, pagos y trámites, estas últimas que significan actividades que se desarrollan al exterior de la oficina pero que hacen parte del área administrativa. Por último, las condiciones de seguridad que

corresponden al 40% restante, con una frecuencia de 6, presente en las fases de archivo y compras, pagos y trámites.

Asimismo, se realizó la clasificación de los peligros identificados para el área operativa. El área operativa está dividida en nueve (9) actividades. El peligro biomecánico representa el 30,30% de los peligros identificados para dicha área con una frecuencia de 50 y se encuentra en todas las actividades del área operativa. El peligro biológico está presente en las actividades de preparación del terreno y nivelación y estabilización del terreno con una frecuencia de 2 y un porcentaje de 1.21% del total de los peligros identificados. El peligro físico se encuentra en todas las actividades a desarrollar, con una frecuencia de 29 lo que significa un 17,57% del total de los peligros identificados. El peligro químico representa el 16,96% de los peligros identificados con una frecuencia de 28. Por último, las condiciones de seguridad se encontraron con una frecuencia de 54, lo que significa que es el peligro que mayor prevalece en las actividades que desarrolla la constructora, con un porcentaje de 32,72%.

Del mismo modo, se realizó un análisis de los peligros identificados por descripción para cada una de las áreas. Para el área operativa, se identificaron veintidós (22) peligros por descripción, el riesgo con mayor frecuencia corresponde al riesgo postural, se presenta en 22 de las fases de las 9 tareas, con un porcentaje de 13,33% del total de los peligros identificados, seguido se encuentra el riesgo mecánico, con una frecuencia de 21 y un porcentaje de 12,72%.

Entre los poco frecuentes, se encuentran los riesgos por derrumbes, condiciones de la tarea mordeduras y picaduras, se manifiestan una vez por tarea, lo que representa un porcentaje de 0,606% del total de los peligros identificados por descripción. Es necesario tener presente los riesgos locativos, trabajo en alturas, manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos, radiaciones ionizantes y las vibraciones, si bien su frecuencia es baja comparada con las que mayor se presentan, podrían ocasionar daños significativos en caso de su materialización.

En cuanto al área administrativa, el riesgo con mayor frecuencia corresponde al riesgo postural, con una ocurrencia de 3 y un porcentaje del 20% respecto al total de los peligros identificados por descripción, a este le precede el riesgo locativo con una ocurrencia de 2 y un porcentaje del 13,33% del total de los peligros identificados por descripción para el área operativa. Los demás riesgos se manifestaron con una frecuencia de 1 que corresponde a un porcentaje del 6,66% del total de los peligros identificados por descripción para el área operativa.

Según el nivel del riesgo, se identificó que peligros se encontraban dentro del nivel aceptable o no aceptable según los criterios de la GTC 45 del 2012. Para el área administrativa, de los 15 riesgos evaluados 8 se encuentran en un nivel no aceptable o aceptable con controles, por lo que se debe corregir y adoptar medidas de control de inmediato para estos peligros. Los 7 restantes se encuentran en un nivel de riesgo mejorable, es decir que se deben corregir los controles existentes.

Para el área operativa, de los 165 riesgos evaluados 133 se encuentran en un nivel no aceptable o aceptable con controles, por lo que se debe corregir y adoptar medidas de control de inmediato para estos peligros. Los 32 restantes se encuentran en un nivel de riesgo mejorable, es decir que se deben corregir los controles existentes. No se comprueba el nivel de riesgo I y IV para las dos áreas de la constructora.

Finalmente, en cumplimiento del objetivo tres, se elaboró la documentación de la fase de planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para Construye

Espinosa. S.A.S. Se establecieron los sistemas de control documental, puesto que la empresa no cuenta con un procedimiento de elaboración y control de documentos, se definió la codificación de los documentos que están comprendidos por formatos, procedimientos, matrices, programas, entre otros y el reporte de elaboración, revisión y aprobación de los documentos, este último se encontrará al final de cada documento. En total se elaboraron 22 documentos que le permitirán a la constructora estructurar e implementar la fase de planificación del SG-SST de acuerdo a los lineamientos de la normatividad legal vigente.

Según los documentos que solicita el Decreto 1072 del 2015, la documentación elaborada consta de la Evaluación inicial del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo, Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos o IPEVR, Acta de nombramiento del Responsable SST, Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Asignación de responsables del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo, Listado de verificación de afiliaciones al Sistema de Seguridad Social, Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, Formato encuesta perfil sociodemográfico, Formato acta de reuniones, Formato listado de asistencia, Formato entrega EPP, Programa de Capacitación Anual, Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Formato acta de conformación del COPASST, Formato convocatoria COPASST, Formato acta de escrutinio COPASST, Procedimiento control documental del SG-SST, Formato de inspección general, Matriz de indicadores del SG-SST, Matriz de requisitos legales, Procedimiento de comunicación interna y externa, Plan de Trabajo Anual, Procedimiento para la investigación de accidentes y enfermedades laborales.

CONCLUSIONES

El diseño de la fase de planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo surge de la necesidad de Construye Espinosa S.A.S. de dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta gestión inició con el desarrollo de la evaluación inicial SG-SST que arrojó un porcentaje de cumplimiento del 5%, es decir, un nivel de valoración crítico, lo que significa que la empresa no cumple con los estándares mínimos que le aplican y que están establecidos en la Resolución 0312 del 2019. Uno de los factores más importantes que influyen sobre esta calificación es el desconocimiento que existe en la constructora respecto a la existencia de esta Resolución y por ende los requisitos que solicita.

Respecto a la matriz IPEVR, se detectaron 15 peligros para el área administrativa y 165 peligros para el área operativa. Para la gran mayoría de estos no se han establecido controles por parte de la constructora. Pese a esta falta de controles, la materialización de los riesgos es esporádica, no se lleva un reporte de ocurrencia de accidentes laborales, sin embargo, la constructora afirma que ocurre alrededor de un accidente cada dos o tres meses, y que el único accidente grave del que se tiene conocimiento es el caso de un trabajador que cayó del nivel 3 de un edificio y sufrió una fractura en una de sus extremidades inferiores y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Por otra parte, los demás peligros que se han materializado corresponden a los riesgos mecánicos, que han ocasionado afectaciones leves en los trabajadores implicados, coincidiendo con el alto nivel de riesgo que obtuvo este peligro en la matriz IPEVR. Otro de los riesgos que se encuentran entre los más urgentes de gestionar son los peligros biomecánicos. Los trabajadores manifiestan durante el desarrollo de la actividad laboral diferentes dolencias ocasionadas por posturas forzadas, que no son tenidas en cuenta por la constructora ni por los trabajadores.

Como la propuesta se diseñó hasta la fase de planificación del SG-SST según el ciclo PHVA, Construye Espinosa S.A.S deberá definir el diseño de las fases Hacer, Verificar y Actuar, si desea dar cumplimiento a cabalidad con los requisitos legales vigentes. La documentación definida corresponde a lo mínimo exigido en el Decreto 1072 del 2015, por lo que también, se deberán diseñar y adicionar los formatos, procedimientos, programas, manuales y planes que se estimen convenientes para facilitar los procesos del Sistema de Gestión y estructurarlo de una forma más completa.

Referencias

- Bonilla, J. (2016). *Análisis de las causas y consecuencias de los accidentes laborales ocurridos en dos proyectos de construcción*. Scielo.
- Calderón, J., Ramírez, Y., Gelvez, H., & Morelo, D. (2022). Diseño de la Fase de Planificación de Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa Nueva Dimensión Cultural - Dimcultura S.A.S Ubicada en la Ciudad de San José de Cúcuta de Acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. *Revista Gerencia de la Sostenibilidad JSSMRR | Vol. 5 Issue 2 ISSN: 2638-1001 DOI:10.5281/zenodo.776204* y la página 2.
- Decreto 1072. (2015). *Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo*. MINTRABAJO
- Díaz, O., & Muñoz, C. (2013). *Aplicación de la GTC 34 y GTC 45 en una S.A.S. de servicios en HSEQ: estudio de caso. suma neg.* [online] en Scielo.
- Hernández, R., & Mendoza, P. (2018). *Metodología de la Investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Ciudad de México: McGraw-Hill Interamericana.
- Núñez, C. (2021). Análisis sobre la importancia de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector de la Construcción en Colombia. *Revista de ingeniería, matemáticas y ciencias de la información*, 1-2.
- OIKOS Constructora. (2023). Obtenido de Aportes que genera la industria de la construcción a la economía del país: <https://www.oikos.com.co/constructora/noticias-constructora/sector-de-constructoras-en-economia-de-colombia>
- Peña, I., Jiménez, F., & Martínez, L. (2019). Procedimiento para la gestión de la seguridad y salud del trabajo en la empresa de construcción y montaje de Las Tunas. *Revista de Arquitectura e Ingeniería*.
- Resolución 0312. (2019). Por la cual se definen los *Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST*.
- SafetyYA. (2019). SafetyYA. Obtenido de <https://safetya.co/gtc-45-guia-identificacion-peligros/>